

MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ SEMANTİKA–SİNTAKSİS İNTERFEYSİ: FUNKSIONAL YANAŞMA

HƏCƏR HÜSEYNOVA EMİN qızı
ADPU, filologiya fakültəsi, Azərbaycan dilçiliyi kafedrası
MMU, HETİ, Humanitar şöbə
Azərbaycan, Bakı

Xülasə. Bu məqalədə müasir Azərbaycan dilində semantika və sintaksis arasındakı qarşılıqlı əlaqələr funksional yanaşma kontekstində sistemli şəkildə araşdırılmışdır. Tədqiqatın əsas məqsədi sintaktik strukturların semantik məzmunla qarşılıqlı təsirini müəyyən etmək və cümlə quruluşunun predikativlik, aktant strukturu, söz sırası, mübtəda–xəbər münasibətləri və ikinci dərəcəli üzvlərin semantik funksiyaları baxımından təhlilini aparmaqdır. Araşdırmada funksional dilçilik, funksional-semantik sahələr nəzəriyyəsi və koqnitiv yanaşmalar kimi metodlar istifadə olunmuşdur. Məqalədə həmçinin diskurs kontekstində sintaktik strukturun funksional-semantik yüklənməsi və söz sırasının semantik vurğuda rolu göstərilmişdir. Analiz nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, funksional yanaşma sintaktik strukturların kommunikativ və semantik potensialını açıq şəkildə ortaya qoyur və ikinci dərəcəli üzvlərin və mübtəda–xəbər münasibətlərinin cümlənin mənasının formalaşmasında həlledici rol oynadığı təsdiqlənmişdir. Nəticələr göstərir ki, semantika–sintaksis interfeysi yalnız cümlə səviyyəsində deyil, bütöv diskurs daxilində də öyrənilməlidir və bu yanaşma Azərbaycan dilçiliyində yeni və perspektivli elmi istiqamət kimi qiymətləndirilir.

Açar sözlər: semantika–sintaksis interfeysi, funksional yanaşma, mübtəda–xəbər münasibətləri, aktant strukturu, ikinci dərəcəli üzvlər, söz sırası, Azərbaycan dili

THE SEMANTICS–SYNTAX INTERFACE IN CONTEMPORARY AZERBAIJANI: A FUNCTIONAL APPROACH

HAJAR HUSEYNOVA
Prof.Dr., ASPU, filoloji
National Defense University, Institute of Military
Scientific Research, Department of Humanities

Abstract. This study systematically investigates the interaction between semantics and syntax in contemporary Azerbaijani from a functional perspective. The primary aim is to examine how syntactic structures interact with semantic content and to analyze sentence organization in terms of predicativity, argument structure, word order, subject–predicate relations, and the semantic functions of secondary constituents. The research employs methodologies from functional linguistics, functional-semantic field theory, and cognitive approaches. Additionally, the study highlights the functional-semantic load of syntactic structures within discourse and the role of word order in shaping semantic focus. The analysis demonstrates that a functional approach effectively reveals the communicative and semantic potential of syntactic structures, confirming the critical role of secondary constituents and subject–predicate alignment in constructing sentence meaning. The findings indicate that the semantics–syntax interface should be examined not only at the sentence level but also within broader discourse contexts, positioning this approach as a novel and promising avenue of research in Azerbaijani linguistics.

Keywords: semantics–syntax interface, functional approach, subject–predicate relations, argument structure, secondary constituents, word order, Azerbaijani language

Giriş

Müasir dilçilikdə semantika və sintaksis arasındakı qarşılıqlı əlaqə problemi dil sisteminin əsas nəzəri məsələlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Xüsusilə funksional dilçilik çərçivəsində sintaktik

strukturların yalnız formal quruluş kimi deyil, eyni zamanda mənə daşıyıcısı kimi təhlil edilməsi aktual elmi istiqamətlərdən biridir. Bu baxımdan dil vahidlərinin kommunikativ funksiyası, informasiya strukturunda tutduğu mövqe və diskurs daxilində reallaşma formaları semantika–sintaksis interfeysinin araşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir [Lyons, 1995; Givón, 2001].

Azərbaycan dilçiliyində sintaksis məsələləri geniş şəkildə tədqiq olunsada, sintaktik quruluşların semantik interpretasiyası, xüsusilə funksional yanaşma kontekstində sistemli və kompleks şəkildə araşdırılmamışdır. Mövcud tədqiqatlarda əsas diqqət daha çox formal sintaktik modellərə yönəlmiş, cümlə üzvlərinin funksional-semantik xüsusiyyətləri isə çox zaman epizodik şəkildə izah olunmuşdur. Halbuki müasir dilçilikdə sintaksisin semantik məzmunla qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsi dilin real kommunikativ imkanlarının açılmasına xidmət edir.

Semantika–sintaksis interfeysinin tədqiqi, bir tərəfdən, cümlə strukturunun mənə quruculuğunda rolunu müəyyənləşdirməyə, digər tərəfdən isə sintaktik vahidlərin diskurs daxilində funksional yüklənməsini aydınlaşdırmağa imkan verir. Bu yanaşma Azərbaycan dilinin struktur-tipoloji xüsusiyyətlərinin ümumi dilçilik kontekstində qiymətləndirilməsi baxımından da əhəmiyyətlidir və mövzunun aktuallığını təmin edir.

2. Problemin qoyuluşu və tədqiqatın məqsədi

Semantika və sintaksis arasındakı münasibətlərin öyrənilməsi müasir dilçilikdə aktual nəzəri problemlərdən biri kimi çıxış edir. Ənənəvi dilçilikdə sintaksis, əsasən, formal-struktur aspektdən tədqiq edilmiş, cümlə üzvlərinin qarşılıqlı əlaqəsi qrammatik kateqoriyalar çərçivəsində izah olunmuşdur. Lakin bu yanaşma sintaktik vahidlərin semantik potensialını və kommunikativ funksiyasını tam şəkildə üzə çıxarmaq baxımından məhdud imkanlara malikdir. Müasir dilçilik istiqamətləri, xüsusilə funksional və koqnitiv yanaşmalar sintaktik quruluşların semantik məzmunla qarşılıqlı əlaqədə araşdırılmasını zəruri hesab edir.

Azərbaycan dilçiliyində sintaksisin müxtəlif problemlərinə dair zəngin elmi irs formalaşmışdır. Bununla belə, sintaktik strukturların semantik interpretasiyası, onların kommunikativ məqsədlərlə seçilməsi və diskurs daxilində funksional yüklənməsi məsələləri hələ də sistemli və vahid nəzəri çərçivədə öyrənilməmişdir. Mövcud tədqiqatlarda semantika və sintaksis çox zaman ayrı-ayrı sahələr kimi təqdim olunur, bu iki səviyyənin qarşılıqlı təsir mexanizmləri isə kifayət qədər dərinləşdirilmir. Halbuki dilin real istifadəsində sintaktik quruluşlar mənə yaratma prosesinin əsas komponentlərindən biri kimi çıxış edir.

Semantika–sintaksis interfeysinin araşdırılması Azərbaycan dilində cümlə quruluşunun yalnız formal deyil, eyni zamanda funksional-semantik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Xüsusilə mübtədə-xəbər münasibətləri, ikinci dərəcəli üzvlərin semantik yüklənməsi, söz sırası və aktual üzvlənmə kimi məsələlər bu interfeysin əsas problemləri sırasında yer alır. Bu problemlərin funksional yanaşma əsasında təhlili dil vahidlərinin kommunikativ məqsədlərə uyğun seçilmə mexanizmlərini üzə çıxarır.

Tədqiqatın əsas *məqsədi* müasir Azərbaycan dilində sintaktik strukturların semantik məzmunla qarşılıqlı əlaqəsini funksional yanaşma əsasında araşdırmaq, sintaksisin mənə quruculuğunda rolunu müəyyənləşdirmək və semantika-sintaksis interfeysinin əsas modellərini müəyyənləşdirməkdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin həll olunması planlaşdırılmışdır:

- sintaktik quruluşların semantik interpretasiya imkanlarını təhlil etmək;
- mübtədə və xəbərin qarşılıqlı funksional-semantik uyğunluğunu araşdırmaq;
- ikinci dərəcəli üzvlərin cümlənin məzmununun formalaşmasında rolunu müəyyən etmək;
- sintaktik strukturların diskurs daxilində funksional yüklənməsini meydana çıxarmaq;
- Azərbaycan dili materialları əsasında semantika–sintaksis interfeysinin ümumi dilçilik baxımından əhəmiyyətini qiymətləndirmək.

3. Semantika–sintaksis probleminə nəzəri yanaşmalar

Semantika və sintaksis arasındakı münasibətlərin izahı dilçilik tarixində müxtəlif nəzəri yanaşmalar əhatəsində şərh edilmişdir. Ənənəvi struktur dilçilikdə bu iki sahə, əsasən, müstəqil yaruslar kimi qəbul olunmuş, sintaksis cümlə quruluşunun formal təşkili, semantika isə mənə

münasibətlərinin təsviri ilə məhdudlaşdırılmışdır. Bu yanaşmada sintaktik vahidlərin semantik potensialı ikinci planda saxlanılmış, məna daha çox leksik səviyyə ilə əlaqələndirilmişdir.

Transformasiya-generativ qrammatika çərçivəsində semantika–sintaksis münasibətlərinə yeni münasibət formalaşmışdır. Xüsusilə N. Xomski və onun davamçıları sintaktik strukturun dərin və səthi səviyyələri arasında əlaqəni ön plana çəkmiş, semantik interpretasiyanın dərin struktura əsaslandığını irəli sürmüşlər. Bu nəzəriyyədə sintaksis əsas rol oynayır, semantika isə sintaktik transformasiyaların nəticəsi kimi izah edilir. Lakin bu nəzəriyyə sintaktik formaların kommunikativ və diskursiv funksiyalarını tam şəkildə izah etməkdə müəyyən məhdudiyyətlərə malikdir.

Funksional dilçilik semantika və sintaksis arasındakı münasibətləri geniş şəkildə kommunikativ müstəvidə araşdırır. M. A. K. Hallidayın sistemli-funksional qrammatikası dil vahidlərini məna yaradan resurslar kimi dəyərləndirir və sintaktik strukturların semantik funksiyalarını ön plana çəkir. Bu nəzəriyyəyə görə, cümlə quruluşu yalnız qrammatik əlaqələrin ifadəsi deyil, eyni zamanda ideational, interpersonal və textual mənaların reallaşma vasitəsidir. Sintaktik seçimlər danışanın kommunikativ niyyətindən və diskursun xarakterindən asılı olaraq formalaşır.

Funksional-semantik sahələr nəzəriyyəsi [A. V. Bondarko] semantika–sintaksis interfeysinin izahında mühüm yer tutur. Bu nəzəriyyəyə görə, müəyyən məna kateqoriyaları (zaman, modalıq, səbəblilik və s.) müxtəlif dil vasitələri – morfoloji, leksik və sintaktik səviyyələrdə reallaşa bilər. Sintaktik strukturlar bu sahələrin əsas komponentlərindən biri kimi çıxış edir və semantik məzmunun təşkili prosesində fəal rol oynayır.

Koqnitiv dilçilik çərçivəsində semantika–sintaksis münasibətləri insanın idrak fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. Koqnitiv yanaşmaya görə, sintaktik konstruksiyalar müəyyən konseptual strukturların dil səviyyəsində təzahürüdür. Konstruksiya qrammatikası sintaktik formaları özünəməxsus semantik məzmun daşıyan vahidlər kimi qəbul edir və bu baxımdan semantika ilə sintaksis arasında sərhədlərin nisbətini vurğulayır. Bu yanaşma sintaktik strukturların yalnız formal sxemlər deyil, məna daşıyıcıları olduğunu əsaslandırır.

Azərbaycan dilçiliyində semantika və sintaksis münasibətləri, əsasən, funksional və struktur yanaşmalar kontekstində araşdırılmışdır. Bir sıra tədqiqatlarda cümlə üzvlərinin semantik xüsusiyyətləri, söz sırasının məna formalaşmasında rolu və sintaktik vahidlərin üslubi funksiyaları qeyd olunsa da, bu məsələlər çox vaxt ayrıca aspektlər kimi təqdim edilmişdir. Semantika–sintaksis interfeysinin vahid funksional model əsasında təhlili isə hələ də aktual elmi problem olaraq qalır [Chomsky, 1981; Lyons, 1995].

Nəticədə, nəzəri yanaşmaların ümumi təhlili göstərir ki, sintaktik strukturların semantik interpretasiyası dilin kommunikativ mahiyyətinin açılmasında mühüm rol oynayır. Funksional yanaşma semantika və sintaksis arasındakı qarşılıqlı əlaqəni sistemli şəkildə izah etməyə imkan verdiyi üçün müasir Azərbaycan dilinin təhlilində daha məhsuldar nəticələr əldə ediləcəyinə əsas verir.

4. Müasir Azərbaycan dilində sintaktik quruluşların semantik modelləri

Müasir Azərbaycan dilində sintaktik quruluşlar yalnız formal-struktur sxemlər kimi deyil, müəyyən semantik modellərin reallaşma vasitəsi kimi çıxış edir. Funksional yanaşma baxımından cümlə quruluşu məna formalaşdırıcı mexanizm kimi dəyərləndirilir və sintaktik komponentlərin qarşılıqlı münasibəti nəticəsində semantik bütövlük yaranır. Bu baxımdan sintaktik strukturların semantik modellərinin müəyyənləşdirilməsi semantika–sintaksis interfeysinin əsas robləmlərindən biri olaraq qalır.

1. Predikativlik və məna münasibətləri

Cümlə strukturunun semantik interpretasiyası predikativlik anlayışı ilə sıx bağlıdır. Mübtəda və xəbərin qarşılıqlı əlaqəsi cümlənin əsas semantik nüvəsini təşkil edir. Lakin cümlənin tam mənası yalnız əsas üzvlərlə məhdudlaşmır; kontekst və əlavə sintaktik komponentlər də mühüm rol oynayır [Givón, 2001].

Predikativlik cümlənin əsas semantik nüvəsini təşkil edir və mübtəda ilə xəbərin qarşılıqlı əlaqəsi əsasında formalaşır. Azərbaycan dilində predikativlik yalnız qrammatik uyğunluq deyil, eyni zamanda müəyyən semantik əlaqələrin ifadəsidir. Məsələn, “Tələbə dərsi oxuyur”-cümləsində

predikativ əlaqə fəaliyyətin subyektlə əlaqəsini, “Hava soyuqdur”-cümləsində isə vəziyyətin dəyərləndirilməsini əks etdirir. Bu fərq sintaktik quruluşun semantik modelində əsas rol oynayır.

Predikativlik modelində feil xəbəri ilə isim xəbəri arasında semantik fərqlər müşahidə olunur. Feil xəbəri daha çox dinamik prosesləri, isim xəbəri isə statik vəziyyətləri və keyfiyyətləri ifadə edir. Bu cür fərqlər sintaktik strukturun seçimini və cümlənin ümumi semantik potensialını müəyyən edir.

2. Aktant strukturu və semantik roller

Sintaktik quruluşun semantik modellərinin formalaşmasında aktant strukturu mühüm rol oynayır. Feilin semantik xarakteri cümlədə iştirak edən aktantların sayını və növünü müəyyənləşdirir. Azərbaycan dilində agent, obyekt, alət, istiqamət və məkan kimi semantik rollar müxtəlif sintaktik vasitələrlə ifadə olunur. Məsələn, “Müəllim tələbəyə kitab verdi”-cümləsində agent (müəllim), benefisiar (tələbəyə) və obyekt (kitab) rolları sintaktik mövqelərlə uyğunlaşır.

Bu modeldə sintaktik dəyişikliklər semantik vurğunun dəyişməsinə səbəb ola bilər. Söz sırasının dəyişməsi və ya müəyyən üzvlərin xüsusilə diqqətə çatdırılması, yəni aktuallaşması semantik mərkəzin yerini dəyişdirir və kommunikativ məqsədləri ifadə edir.

3. Söz sırası və semantik vurğu

Azərbaycan dili, nisbətən, sərbəst söz sırasına malik dillər sırasına daxil olsa da, söz sırası semantik və kommunikativ baxımdan əhəmiyyətli funksiyalar yerinə yetirir. Funksional yanaşmaya görə, söz sırası informasiya strukturunun formalaşmasında mühüm vasitədir [Abdullayev, 2012]. Cümlədə yeni məlumat daşıyan komponentlər daha çox vurğulu mövqelərdə yerləşdirilir.

Məsələn, “Kitabı müəllim tələbəyə verdi” və “Müəllim kitabı tələbəyə verdi” cümlələri formal cəhətdən oxşar olsa da, semantik cəhətdən vurğu fərqi var. Birinci cümlədə obyekt ön plana çəkilir, ikinci nümunədə isə fəaliyyətin subyektini semantik nüvə rolunu oynayır. Bu cür nümunələr sintaktik strukturun semantik modellərinin dinamik xarakter daşdığını deməyə əsas verir.

4. İkinci dərəcəli üzvlərin semantik funksiyası

İkinci dərəcəli üzvlər olan tamamlıq, zərflik və təyin – cümlənin semantik zənginləşməsində mühüm rol oynayır. Bu üzvlər predikativ nüvəni tamamlayaraq məna çalarlarını genişləndirir. Zaman, məkan, səbəb və məqsəd bildirən zərfliklər cümlənin semantik strukturunu daha dəqiq və konkret ifadə etməyə xidmət edir.

Müasir Azərbaycan dilində ikinci dərəcəli üzvlər cümlənin semantik strukturunun formalaşmasında mühüm rol oynayır. Ənənəvi yanaşmada tamamlayıcı funksiyada qiymətləndirilən bu üzvlər funksional-semantik baxımdan aktiv komponentlər kimi çıxış edir [Abdullayev, 2012; Lyons, 1995].

Tamamlıq, təyin və zərfliklər hadisənin məkan, zaman, səbəb və məqsəd kimi semantik parametrlərini konkretləşdirir. Məsələn, O, kitabı müəllim üçün aldı cümləsində “müəllim üçün” birləşməsi məqsəd və ünvan semantikasını ifadə edir [Givón, 2001].

Zərfliklərin mövqeyinin dəyişməsi cümlənin semantik fokusuna təsir göstərir və kommunikativ aktuallığı dəyişir [Halliday, 1994].

Məsələn, “O, səhər tezdən kitabxanada çalışır”-cümləsində zaman və məkan zərflikləri fəaliyyətin semantik çərçivəsini müəyyənləşdirir. Bu komponentlərin çıxarılması cümlənin qrammatik bütövlüyünü pozmasa da, semantik informasiyanın həcmi azaldır. Bu fakt ikinci dərəcəli üzvlərin semantik modellərdəki rolunu aydın şəkildə göstərir.

5. Mübtəda-xəbər münasibətlərinin funksional-semantik təhlili

Mübtəda-xəbər münasibətləri cümlənin semantik və sintaktik strukturunda əsas yer tutur və predikativliyin formalaşmasında həlledici rol oynayır. Ənənəvi sintaksisdə bu münasibətlər, əsasən, qrammatik uyğunluq, şəxs və zaman kateqoriyaları çərçivəsində izah edilmişdir. Funksional yanaşma isə mübtəda və xəbərin qarşılıqlı əlaqəsini yalnız formal deyil, eyni zamanda semantik və kommunikativ baxımdan təhlil etməyi zəruri hesab edir.

1) Mübtədanın semantik funksiyaları

Mübtəda cümlədə əsas semantik iştirakçı kimi çıxış edir və müxtəlif semantik rolları ifadə edə bilər. Müasir Azərbaycan dilində mübtəda yalnız fəaliyyətin icraçısı (agent) deyil, eyni zamanda vəziyyətin daşıyıcısı, təcrübəçi və ya məruz qalan obyekt rolunda da çıxış edə bilər. Məsələn, “Uşaq

qaçır"-cümləsində mübtədə agent rolunu, "Uşaq xəstədir" cümləsində isə vəziyyətin daşıyıcısı rolunu ifadə edir.

Funksional-semantik baxımdan mübtədanın seçimi danışanın kommunikativ məqsədi ilə əlaqəlidir. Diskurs daxilində mübtədə çox zaman mövcud məlumatı (temanı) ifadə edir və cümlənin informativ yükünü istiqamətləndirir. Bu xüsusiyyət mübtədanın yalnız qrammatik deyil, diskursiv funksiyaya malik olduğunu göstərir.

2) Xəbər semantik tipi və predikativ məna

Xəbər cümlədə əsas predikativ məzmunu ifadə edir və mübtədə ilə birlikdə cümlənin semantik nüvəsini formalaşdırır. Azərbaycan dilində feili xəbər, ismi xəbər və mürəkkəb xəbər formaları semantik baxımdan fərqli funksiyaları yerinə yetirir. **Feili xəbər daha çox proses və hərəkət bildirir, isim xəbər isə vəziyyət, keyfiyyət və ya identifikasiya funksiyasını daşıyır.**

Məsələn, "O, kitab oxuyur" cümləsində dinamik fəaliyyət, "O, müəllimdir"- cümləsində isə statik identifikasiya ifadə olunur. Bu fərqlər sintaktik quruluşun semantik modelinə birbaşa təsir göstərir və predikativliyin müxtəlif tiplərini formalaşdırır.

3) Mübtədə-xəbər uyğunluğu və semantik harmoniya

Mübtədə və xəbər semantik uyğunluğu cümlənin məna bütövlüyünün təmin olunmasının ən mühüm şərti hesab edilir. Semantik uyğunsuzluq hallarında cümlə ya anlaşılmaz olur, ya da metaforik və ya üslubi məna qazanır. Məsələn, "Daşlar daşlar dilə gəldi, nalə çəkdi"- kimi ifadələrdə real semantik uyğunluqdan kənar olsa da, bədii diskursda məcazi məna ifadə edir.

Bu cəhətdən mübtədə-xəbər münasibətləri yalnız qrammatik norma ilə deyil, semantik uyğunluq prinsipi ilə də tənzimlənir. Funksional yanaşma bu uyğunluğu kommunikativ kontekst daxilində dəyərləndirir və sintaktik strukturların semantik çevikliyi üzə çıxarır.

4) Mübtədə-xəbər münasibətlərinin diskursiv aspekti

Diskurs daxilində mübtədə-xəbər münasibətləri mətnin informasiya axınının təşkilində mühüm rol oynayır. Mübtədanın dəyişməsi və ya xəbər ön plana çıxarılması diskursda yeni informasiyanın təqdim olunma üsulunu müəyyən edir. Xüsusilə inversiya halları semantik vurğunun dəyişdirilməsi funksiyasını icra edir.

Məsələn, "Gəldi müəllim"-tipli konstruksiyalar danışmaq və bədii üslubda emosional və ya üslubi vurğu yaratmaq üçün istifadə olunur. Bu cür nümunələr mübtədə-xəbər münasibətlərinin yalnız cümlə səviyyəsində deyil, mətn və diskurs səviyyəsində də təhlil olunmasının zəruriliyini olduğunu əks etdirir.

6. İkinci dərəcəli üzvlərin semantik yüklənməsi

Müasir Azərbaycan dilində cümlə strukturunun semantik interpretasiyasında ikinci dərəcəli üzvlər mühüm rol oynayır. Ənənəvi sintaktik yanaşmada ikinci dərəcəli üzvlər əsas üzvləri tamamlayan və ya genişləndirən komponentlər kimi izah olunsa da, funksional-semantik yanaşmada onların kommunikativ və məna yükü daha geniş kontekstdə nəzərdən keçirilir [Abdullayev, 2012; Lyons, 1995]. Bu baxımdan, ikinci dərəcəli üzvlər cümlənin semantik strukturunun formalaşmasında passiv deyil, aktiv iştirakçı kimi çıxış edir.

Tamamlıq, təyin və zərflik kimi ikinci dərəcəli üzvlər hadisə və proseslərin məkan, zaman, səbəb, məqsəd, şərt və nəticə kimi semantik parametrlərini konkretləşdirir. Məsələn, "O, kitabı müəllim üçün aldı"-cümləsində "müəllim üçün" birləşməsi yalnız sintaktik tamamlıq funksiyası daşımır, eyni zamanda məqsəd və ünvan semantikasını ifadə edərək predikativ məzmunu genişləndirir. Bu cür hallarda sintaktik vahidlərin semantik yüklənməsi kontekstual amillərlə birbaşa bağlı olur [Givón, 2001].

Funksional sintaksis çərçivəsində ikinci dərəcəli üzvlər kommunikativ aktualıq daşıyıcısı kimi də qiymətləndirilir. Onlar tema-rema münasibətlərinin qurulmasında iştirak edir və informasiyanın cümlə daxilində paylanmasına təsir göstərir [Halliday, 1994]. Xüsusilə zərfliklərin mövqeyinin dəyişməsi semantik mərkəzin dəyişməsinə səbəb olur: "O, dərsi diqqətlə dinlədi" və "Diqqətlə o, dərsi dinlədi"-cümlələri arasında semantik vurğu fərqi müşahidə olunur.

Beləliklə, ikinci dərəcəli üzvlər yalnız struktur baxımından tamamlayıcı elementlər deyil, həm də cümlənin semantik və funksional yükünü formalaşdıran əsas elementlərdəndir. Onların semantik potensialı diskurs daxilində daha da aktuallaşır və yeni məna çalarları qazanır [Mustafayev, 2018].

7. Diskurs kontekstində sintaktik struktur və məna

Sintaktik strukturun semantik interpretasiyası ayrı-ayrı cümlələr səviyyəsində deyil, bütöv diskurs kontekstində daha dolğun şəkildə reallaşır. Diskurs yanaşması cümləni nitq situasiyası, kommunikativ məqsəd və mətnin ümumi semantik xətti ilə əlaqələndirərək semantika–sintaksis interfeysini daha geniş müstəvidə təqdim edir [Van Dijk, 2008]. Bu baxımdan, sintaktik vahidlərin funksiyası diskurs daxilində dəyişkən və çoxqatlı xarakter daşıyır.

Diskurs mühitində sintaktik strukturlar informasiyanın təqdim olunma strategiyasına uyğun şəkildə seçilir. Sadə və mürəkkəb cümlələr arasında seçim yalnız qrammatik amillərlə deyil, həm də semantik və pragmatik tələblərlə şərtlənir. Elmi diskursda mürəkkəb sintaktik konstruksiyaların üstünlük təşkil etməsi məntiqi əlaqələrin və səbəb–nəticə münasibətlərinin dəqiq ifadəsinə xidmət edir [Biber et al., 1999]. Bədii diskursda isə sintaktik fraqmentasiya emosional-ekspressiv məna yaradır.

Diskurs kontekstində söz sırası və cümlə quruluşu xüsusi semantik funksiya daşıyır. Aktual üzvlənmə - tema və rema münasibətləri - sintaktik vasitələrlə ifadə edilərək informasiyanın diskurs daxilində necə paylandığını müəyyən edir [Firbas, 1992]. Yeni informasiyanın remada cəmləşdirilməsi və ya əvvəlki informasiyanın tema kimi təqdim olunması cümlənin semantik interpretasiyasına birbaşa təsir edir.

Nəticədə, sintaktik struktur və məna arasındakı qarşılıqlı əlaqə diskurs səviyyəsində daha aydın və funksional xarakter alır. Diskurs konteksti sintaktik vahidlərin semantik potensialını önə çıxarır və onları kommunikativ məqsədə uyğun şəkildə istiqamətləndirir. Bu isə müasir Azərbaycan dilində semantika–sintaksis interfeysinin funksional yanaşma əsasında öyrənilməsinin elmi zəruriliyini təsdiqləyir [Levinson, 2000].

8. Müasir Azərbaycan dilində semantika–sintaksis interfeysinin öyrənilməsinin elmi əhəmiyyəti və dövlət siyasəti kontekstində rolu

Müasir dilçilik tədqiqatlarında semantika və sintaksisin qarşılıqlı əlaqəsinin araşdırılması dil sisteminin struktur və funksional xüsusiyyətlərinin daha dərinəndən anlaşılmasına imkan yaradır. Dil vahidlərinin məna və forma münasibətlərini tədqiq edən semantika–sintaksis interfeysi dilin kommunikativ imkanlarını müəyyənləşdirən əsas mexanizmlərdən biri hesab olunur. Bu baxımdan Azərbaycan dilində semantik münasibətlərin sintaktik strukturlarda necə reallaşdığını araşdırmaq yalnız nəzəri dilçilik üçün deyil, həm də milli dilin inkişafı və qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycan dilçiliyində bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar dil sisteminin daxili inkişaf qanunauyğunluqlarını üzə çıxarmaqla yanaşı, dilin funksional potensialını müəyyənləşdirməyə də xidmət edir. Xüsusilə funksional yanaşma dil vahidlərinin yalnız formal strukturunu deyil, həm də onların kommunikativ funksiyalarını və semantik yükünü nəzərə alır. Bu yanaşmaya görə sintaktik quruluşlar müəyyən semantik münasibətləri ifadə etmək üçün formalaşır və cümlə strukturu məna komponentləri ilə sıx bağlıdır. Beləliklə, semantika və sintaksisin qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi dilin struktur və məna sisteminin kompleks şəkildə tədqiqinə imkan verir.

Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafı dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Bu baxımdan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ölkədə fundamental elmi tədqiqatların həyata keçirildiyi əsas elmi mərkəzlərdən biridir. Akademiya fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində humanitar elmlərin, o cümlədən dilçilik elminin inkişafına mühüm töhfələr vermişdir. Müasir dövrdə Azərbaycan dilinin struktur xüsusiyyətlərinin, funksional imkanlarının və inkişaf istiqamətlərinin öyrənilməsi bu elmi fəaliyyətin mühüm istiqamətlərindən biri olaraq qalır.

Elmin inkişafı və onun cəmiyyət həyatındakı rolu dövlət səviyyəsində də xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu baxımdan İlham Əliyevin AMEA-nın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş

mərasimdə səsləndirdiyi fikirlər elmi tədqiqatların və elmi potensialın inkişafının dövlət üçün prioritet istiqamətlərdən biri olduğunu göstərir. Prezident çıxışında qeyd etmişdir:

“Mən əminəm ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan alimləri ölkəmizin uğurlu inkişafına bundan sonra da öz töhfələrini verəcəklər”.

Bu fikir ölkənin inkişafında elmi tədqiqatların və alimlərin fəaliyyətinin mühüm rol oynadığını göstərir. Dövlət başçısı çıxışında həmçinin vurğulamışdır ki, Akademiya fəaliyyət göstərdiyi 80 il ərzində Azərbaycanda elmin inkişafında aparıcı rol oynamışdır.

Prezident çıxışında elmin və texnologiyanın müasir dünyada ölkələrin inkişafını müəyyən edən əsas amillərdən biri olduğunu da qeyd etmişdir. Onun sözlərinə görə, müasir dövrdə ölkələrin inkişafı yalnız təbii sərvətlərlə deyil, daha çox intellektual potensialla və elmi tərəqqi ilə bağlıdır. Bu baxımdan dövlət tərəfindən elmin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməsi və bu sahəyə yatırılan investisiyaların artırılması strateji əhəmiyyət daşıyır. Prezidentin çıxışında qeyd olunur ki, son on ildə Azərbaycanda elm sahəsinə ayrılan maliyyə vəsaitləri əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır və bu sahənin inkişafı dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir.

Eyni zamanda dövlət başçısı Azərbaycan dilinin qorunması və inkişaf etdirilməsinin də mühüm məsələ olduğunu vurğulamışdır. O bildirmişdir ki, dil milli kimliyin əsas göstəricilərindən biridir və onun saflığının qorunması hər bir vətəndaşın borcudur. Bu məsələdə alimlərin və dilçilərin üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyü xüsusi olaraq qeyd edilmişdir.

Bu kontekstdə Azərbaycan dilinin struktur və funksional xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, o cümlədən semantika–sintaksis interfeysinin tədqiqi yalnız nəzəri dilçilik üçün deyil, həm də milli mədəniyyətin və dil siyasətinin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dil vahidlərinin semantik və sintaktik xüsusiyyətlərinin araşdırılması Azərbaycan dilinin kommunikativ imkanlarının daha dərinədən başa düşülməsinə şərait yaradır. Bu isə həm dilin müasir inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə, həm də onun beynəlxalq elmi mühitdə daha geniş şəkildə tədqiq olunmasına imkan verir.

Funksional yanaşma baxımından semantika və sintaksis arasında mövcud olan qarşılıqlı əlaqələr cümlə strukturunun formalaşmasında mühüm rol oynayır. Sintaktik konstruksiyalar yalnız qrammatik quruluşlar kimi deyil, həm də müəyyən semantik münasibətləri ifadə edən sistem kimi çıxış edir. Bu baxımdan predikat–arqument münasibətləri, semantik rollar, informasiya strukturu və diskurs faktorları semantika–sintaksis interfeysinin əsas komponentləri kimi çıxış edir. Azərbaycan dilində bu münasibətlərin öyrənilməsi dilin tipoloji xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə və ümumi dilçilik nəzəriyyəsinin inkişafına töhfə verməyə imkan yaradır.

Nəticə.

Beləliklə, semantika–sintaksis interfeysinin funksional yanaşma əsasında öyrənilməsi müasir Azərbaycan dilçiliyinin aktual istiqamətlərindən biridir. Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar Azərbaycan dilinin struktur və funksional xüsusiyyətlərinin daha dərinədən anlaşılmasına, onun kommunikativ imkanlarının müəyyənləşdirilməsinə və dilçilik elminin inkişafına mühüm töhfə verir. Eyni zamanda bu tədqiqatlar ölkədə elmin inkişafına verilən dövlət dəstəyi ilə səsleşərək milli elmi potensialın gücləndirilməsinə xidmət edir.

Aparılan təhlil göstərir ki, müasir Azərbaycan dilində semantika və sintaksis qarşılıqlı vəhdətdə fəaliyyət göstərir. Funksional yanaşma sintaktik strukturların semantik potensialını və kommunikativ funksiyasını üzə çıxarmağa imkan verir. Bu baxımdan, semantika–sintaksis interfeysinin tədqiqi Azərbaycan dilçiliyində aktual və perspektivli istiqamətlərdən biri olaraq qalır.

ƏDƏBIYYAT

1. Abdullayev, S. (2012). Azərbaycan dilində cümlə və onun semantik modelləri. Bakı: Elm.
2. Bondarko, A. V. (1990). Functional Grammar and Semantics. Moscow: Nauka.
3. Biber, D., et al. (1999). Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.
4. Chomsky, N. (1981). Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris.
5. Croft, W., & Cruse, D. A. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Firbas, J. (1992). Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Foley, W. A., & Van Valin, R. D. (1984). Functional Syntax and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Givón, T. (2001). Syntax: An Introduction. Amsterdam: John Benjamins.
9. Halliday, M. A. K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
10. Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. (2004). An Introduction to Functional Grammar (3rd ed.). London: Arnold.
11. Hüseynova, H. (2016). Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi. Bakı: 235 s.
12. Lambrecht, K. (1994). Information Structure and Sentence Form: Topic, Focus, and the Mental Representations of Discourse Referents. Cambridge: Cambridge University Press.
13. Levinson, S. C. (2000). Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. MIT Press.
14. Lyons, J. (1995). Linguistic Semantics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
15. Mel'çuk, I. (2006). Dependency Syntax: Theory and Practice. Amsterdam: John Benjamins.
16. Musayev, M. M., & Cəfərov, Q. H. (2024). Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: Morfologiyaya yeni baxışlar və leksematika. Bakı: 326 s.
17. Mustafayev, R. (2018). Müasir Azərbaycan dilində sintaksis və semantika. Bakı: Elm.
18. Thompson, S. A., & Couper-Kuhlen, E. (2005). The Clause: Its Nature, Function and Position in the Sentence. Oxford: Oxford University Press.
19. Van Valin, R. D. (2005). Exploring the Syntax–Semantics Interface. Cambridge: Cambridge University Press.
20. Kiparsky, P., & Kiparsky, C. (1970). Fact. In M. Bierwisch & K. Heidolph (Eds.), Progress in Linguistics. The Hague: Mouton.
21. Comrie, B. (1989). Language Universals and Linguistic Typology. Chicago: University of Chicago Press.